

Universidad San Jorge

Bioinformática

Proyecto Final

Análisis de la secuenciación completa de los
genomas de una familia con un
miembro afectado por la enfermedad rara
KAT6A

Autor del proyecto: Íñigo Verón

Director del proyecto: Beatriz Ranera

Zaragoza, 7 de septiembre de 2024

Este trabajo constituye parte de mi candidatura para la obtención del título de Graduado o Graduada en Bioinformática por la Universidad San Jorge y no ha sido entregado previamente (o simultáneamente) para la obtención de cualquier otro título.

Este documento es el resultado de mi propio trabajo, excepto donde de otra manera esté indicado y referido.

Doy mi consentimiento para que se archive este trabajo en la biblioteca universitaria de Universidad San Jorge, donde se puede facilitar su consulta.

Firma

Fecha 07/09/2024

Contenido

1	Introducción	6
1.1	Síndrome KAT6A	6
1.1.1	Rasgos y síntomas	6
1.1.2	Tratamiento	9
1.1.3	Relación del KAT6A con la leucemia mieloide aguda	9
1.1.4	Diagnóstico	10
1.2	KAT6A	11
1.2.1	Gen KAT6A	11
1.2.2	Proteína KAT6A	11
1.2.3	Interacciones	13
1.3	Secuenciación	15
1.3.1	Whole-Exome Sequencing	15
1.3.2	Whole-Genome Sequencing	18
2	Antecedentes / Estado del arte	19
2.1	Estudio del síndrome del KAT6A	19
2.1.1	“KAT6A Syndrome: genotype–phenotype correlation in 76 patients with pathogenic KAT6A variants”	19
2.1.2	“Speech and language development and genotype–phenotype correlation in 49 individuals with KAT6A syndrome”	24
2.1.3	“A case of KAT6A syndrome with a newly discovered mutation in the KAT6A gene, mainly manifested as bone marrow failure syndrome”	28
2.2	Secuenciación del genoma para el estudio de KAT6A	30
3	Objetivos	31
4	Metodología	32
4.1.1	Burrows-Wheeler Aligner (BWA)	32
4.1.2	Samtools y BCFtools	32
4.1.3	Trimmomatic	33
4.1.4	Picard Tools	33
4.1.5	Bgzip	33
4.1.6	DRAGEN	33
4.2	Llamado de variantes o <i>variant calling</i>	34
4.2.1	Genome Analysis Toolkit (GATK)	34
4.3	Análisis	35
4.3.1	Integrative Genomics Viewer IGV	35
4.4	Pipeline	36
5	Desarrollo	37

5.1	Preprocesamiento	37
5.2	Alineamiento	38
5.3	Llamado de variantes	39
5.4	Análisis de los ficheros VCF	40
6	Estudio Económico.....	41
7	Resultados	42
7.1	Resultados del preprocesamiento	42
7.2	Resultados del alineamiento	43
7.3	Resultados del llamado de variantes	43
7.4	Estudio del paciente.....	44
7.5	Pipeline.....	47
8	Conclusiones	48

Resumen

El síndrome del KAT6A es una enfermedad rara que se da cuando ocurren mutaciones dentro del gen KAT6A. No se conoce mucho sobre ella y son pocas las personas que la sufren que han sido estudiadas, siendo además muy difícil hacerlo debido a la gran variabilidad de la enfermedad. Estos estudios se han llevado a cabo mediante la secuenciación de exomas. El objetivo de este proyecto es realizar un pipeline optimizado para el estudio de las variantes, así como el análisis de estas, de las muestras de una persona afectada por la enfermedad y sus familiares. En este caso la secuenciación llevada a cabo ha sido la del genoma completo, siendo esta la primera vez que se utiliza este tipo de secuenciación para estudiar esta enfermedad. Con la pipeline aquí realizada, hemos sido capaces de comparar las variantes de los familiares y de detectar la mutación causante de la enfermedad en el niño.

Palabras clave: KAT6A, gen, mutación, genoma, exones, enfermedad rara, síndrome, secuenciación, pipeline, alineamiento, llamado de variantes.

Abstract

KAT6A syndrome is a rare disease that occurs when mutations happen within the KAT6A gene. Not much is known about it, and only a few affected individuals have been studied, this is also particularly challenging due to the wide variability of the disease. These studies have been done through exome sequencing. The aim of this project is to create an optimized pipeline for variant analysis, as well as to analyse samples from a person affected by the disease and their family members. In this case, whole genome sequencing has been performed, marking the first time this type of sequencing has been used to study the disease. With the pipeline carried out here, we have been able to compare the variations of the family members and detect the mutation causing the disease in the child.

Keywords: KAT6A, gene, mutation, genome, exons, rare disease, syndrome, sequencing, pipeline, alignment, variant calling.

1 Introducción

1.1 Síndrome KAT6A

El síndrome KAT6A o síndrome de Arboleda-Tahm (nombrada así por su descubridora Emma Tahm), es una enfermedad rara que se produce por mutaciones causadas en el gen *KAT6A* que codifica para una proteína con su mismo nombre (1). Esta proteína, cuyo nombre completo es lisina acetil transferasa 6A, tiene como su principal función ser la responsable de la acetilación de lisinas en las histonas H3 y H4, regulando así la actividad transcripcional y la expresión de los genes.

Esta enfermedad fue descubierta en 2015 por un grupo de investigación, que, estudiando un grupo de 6 individuos pertenecientes a diferentes familias, encontró que mutaciones dominantes en el *KAT6A* eran causantes de discapacidad intelectual (1). Gracias a la secuenciación de los exomas o *WES* (de sus siglas en inglés *Whole Exome Sequencing*) se vio que las mutaciones eran *de novo* y del tipo truncadoras (causan el acortamiento de la proteína, cambiando así su función). Más adelante se profundizará en las funciones de esta proteína y en las mutaciones y cómo la afectan.

Como ya se ha dicho, el síndrome KAT6A es una enfermedad rara, lo que significa que su frecuencia a nivel mundial es muy baja. En estos últimos 10 años desde que la enfermedad fue descubierta, se han diagnosticado alrededor de 350 casos en total en todo el mundo, aunque en la literatura científica solo se han estudiado alrededor de un tercio de los casos.

El fenotipo de esta enfermedad es muy variable dependiendo de la posición de las mutaciones, como se estudiará más tarde, pero se pueden listar una serie de rasgos comunes o usuales en los pacientes que sufren de esta enfermedad gracias a la publicación de literatura médica en especial al estudio "*KAT6A Syndrome: genotype-phenotype correlation in 76 patients with pathogenic KAT6A variants*" seguramente el más grande en cuanto al número de pacientes estudiado que padecen el síndrome (2).

1.1.1 Rasgos y síntomas

El principal rasgo es la discapacidad intelectual, y ésta puede variar desde leve a severa, dependiendo de la mutación. Este rasgo se ve reforzado, además, por el retraso en el desarrollo, esto quiere decir que se desarrollan a un ritmo más pausado o lento que el resto de los niños de su edad. Niños con KAT6A, por ejemplo, tienen más problemas o tardan más en

llegar a andar que los niños de su edad. Este retraso en el desarrollo puede variar de moderado a severo, lo que quiere decir que cuanto más grave sea el caso más tardara en aprender a andar en este caso, pero no quiere decir que nunca lo vaya a hacer.

Parecido a esto se encuentra el retraso en el habla o el lenguaje, provocado principalmente por la dispraxia oro-motora o del habla, en la que los músculos de la boca y la cara, incluida la lengua, tienen un mal funcionamiento y no pueden moverse con libertad. Esto desemboca en que la mayoría de los niños tienen mejor capacidad para captar y recibir el lenguaje que para expresarse con él. Este retraso en el habla también puede variar de leve a severo, esto quiere decir que un niño que sufra de un grado leve del rasgo puede ser incapaz de formular una palabra a los 4 años, pero ser capaz de hablar con fluidez en la adultez, mientras que un niño que tenga rasgos más severos en este aspecto puede llegar a no decir palabra alguna al crecer. Los niños que no son capaces de expresarse bien pero que tienen un buen entendimiento del lenguaje pueden llegar a frustrarse, convirtiéndose en muy importantes los logopedas. Muchos de los niños son capaces de comunicarse por medio del lenguaje de signos u otras formas de comunicación diferentes al habla.

En cuanto a los problemas gastrointestinales, encontramos problemas en la alimentación, causada en parte también por la dispraxia oro-motora, ya que dificulta a la hora de ingerir el alimento. También suelen tener problemas de reflujo o vómitos, lo que conlleva que algunos bebés necesiten ser alimentados por un tubo durante algún tiempo, aunque normalmente se puede paliar con medicamentos. Conforme él bebe va creciendo, estos problemas suelen disminuir, aunque en algunos casos se pueden seguir produciendo vómitos ocasionales o atragantamientos en niños más mayores. El estreñimiento también suele ser usual en los pacientes de KAT6A, necesitando algunos de tratamientos a largo plazo.

Algunos pacientes presentan problemas inmunológicos y hematológicos. Algunos pacientes suelen contraer infecciones frecuentemente y a algunos les cuesta recuperarse de ellas más de lo usual. Algunas de estas infecciones son inusuales, como recurrentes infecciones de herpes por la cara y los ojos, o inmunodeficiencias en linfocitos. Puede ser debido a que las mutaciones que causan el síndrome KAT6A resulten en células sanguíneas anómalas, haciendo a los pacientes más propensos a infecciones.

Entre los problemas craneales y cerebrales que más afectan a los pacientes de KAT6A se encuentran la craneosinostosis (la unión de los huesos del cráneo del bebé se cierra de forma prematura, haciendo que cuando el cerebro crece forme una apariencia deformada). La microcefalia, causada por esta craneosinostosis, puede darse en los afectados por la

enfermedad. A algunos pacientes con KAT6A se les ha hecho resonancias magnéticas del cerebro y se ha podido ver que las anomalías estructurales son raras, aunque pueden detectarse malformaciones en la glándula pituitaria, que desembocan en problemas hormonales, aunque no es nada común. Otras anomalías más leves se pueden encontrar en pacientes, entre ellas un cuerpo calloso delgado o una mielinización tardía que se resolvieron con el tiempo. Algunos pacientes también pueden sufrir convulsiones de forma inconsistentes.

Otra de las patologías encontradas de forma recurrente en estos enfermos son los problemas cardíacos, de los cuales el más común es el defecto septal (huecos entre las cámaras del corazón) y un conducto arterioso persistente (un tubo que conecta las dos vesículas del corazón, presente en los bebés antes de nacer, falla al cerrarse tras nacer). Esto se puede resolver de manera natural o ser necesarias distintas cirugías u operaciones para solventarlo.

Los problemas de vista o en los ojos son otro de los rasgos que también pueden estar presentes en los pacientes, entre ellos la ptosis (caída del párpado) o el estrabismo (los ojos no miran en la misma dirección). Esto puede ser normal en bebés de hasta 6 meses, pero si es persistente es necesario tratarlo, ya que puede desembocar en otros problemas y dañar la visión. La mayoría de estos problemas se pueden resolver usando gafas, aunque algún paciente puede sufrir de discapacidad visual cerebral, donde el problema se produce en la dificultad del cerebro en procesar imágenes.

Los niños que padecen del síndrome KAT6A también pueden presentar problemas de comportamiento, aunque a la mayoría se les describe como felices, sociables y con buen comportamiento. Algunos de estos rasgos son comunes a niños con autismo, aunque no cumplen el diagnóstico para ser considerados autistas. Entre los problemas de comportamiento se encuentra la ansiedad o la frustración, así como sensibilidad a algunos estímulos como a sonidos o texturas particulares.

Algunos pacientes pueden presentar alteraciones durante el sueño, entre ellas problemas para iniciarlo y mantenerlo, y algunos presentaron apnea del sueño. Estos problemas pueden resolverse con la edad.

Respecto a los rasgos faciales, aunque todos los niños con KAT6A se ven diferentes, algunos rasgos pueden ser comunes. Las características faciales más normales en los niños incluyen, entre otras, las puntas de las narices más anchas (que se puede amplificar con los años) y los labios más delgados y arqueados o con forma de "tienda de campaña", así como anomalías en los dientes (2,3,4).

1.1.2 Tratamiento

El síndrome del KAT6A no tiene cura, y los tratamientos se basan en tratar los síntomas específicos de cada persona. Es importante tener en cuenta que los fenotipos varían entre ellos, por lo tanto, es importante centrarse en cada caso individualmente. Algunos tratamientos o recomendaciones son: el uso de un logopeda desde una edad temprana para ayudar al desarrollo de la comunicación y el lenguaje, el uso de melatonina para los problemas del sueño si son severos, o el uso de electrocardiogramas o resonancias magnéticas para detectar problemas cardiacos o cerebrales. Es importante también el pesaje de los niños en el crecimiento, debido a los problemas con la alimentación. En cuanto a cirugías pueden ser necesarias para los problemas cardiacos o el estreñimiento.

Es cierto, que muchos pacientes sufren de disfunción mitocondrial y que la aplicación de antioxidantes mitocondriales puede mejorar el lenguaje y las capacidades motoras.

1.1.3 Relación del KAT6A con la leucemia mieloide aguda

Es cierto que existe una relación entre mutaciones y la leucemia mieloide aguda (un tipo de cáncer que aparece en células que madurarían hacia células sanguíneas). La diferencia con el síndrome KAT6A es que las mutaciones de esta enfermedad aparecen antes del nacimiento, en lugar de después, como ocurre con la leucemia en este caso. Esto hace que la mutación o mutaciones en el gen *KAT6A* que ocasionan el síndrome estén presentes en todas las células del cuerpo, ya que ocurre antes o un poco después de nacer. En cambio, en el caso de la leucemia los cambios se dan por una translocación en el gen *KAT6A* con el gen *CREBBP*, inhibiendo la transcripción mediada por *RUNX1* (5). Esto causa la producción en masa de otras proteínas, ya que la nueva proteína creada por la translocación tiene la capacidad de promover la creación de proteínas que se unen a otros sitios de unión distintos al sitio usual de anclaje de la proteína KAT6A. Este modo de actuar es completamente diferente al del síndrome. Además, no se conoce de ningún paciente de KAT6A que sufra de cáncer. Más adelante, se estudian las distintas interacciones del KAT6A con otras proteínas y genes, la mayoría de estos implicados en la leucemia, ampliando así el entendimiento sobre el porqué de la implicación del KAT6A en la leucemia, y además dando más motivos para pensar que el síndrome no tiene relación con la aparición de leucemia.

1.1.4 Diagnóstico

Las enfermedades raras comprenden un grupo de condiciones patológicas diversas con un fuerte componente genético como agente causal. El diagnóstico de estas enfermedades puede resultar un reto puesto que las patologías se solapan con otras, los mecanismos de participación son complejos y puede haber varios genes implicados en la patología. En este aspecto, la aplicación de secuenciación masiva (NGS, acrónimo del inglés *Next Generation Sequencing*) en estas enfermedades no se limita únicamente a su diagnóstico, sino que puede revelar hallazgos secundarios asociados a otros genes. Esto es debido a que la NGS permite obtener la secuencia completa de genomas de individuos en corto plazo de tiempo con un nivel muy alto de detalle. Sin embargo, los datos brutos resultantes son inabordables desde el punto de vista humano y requieren de computación para su ensamblaje previa a la caracterización.

En cuanto al estudio general de la enfermedad, no se han llevado apenas estudios a cabo, habiendo alrededor de 10 que se enfoquen solamente en la enfermedad del KAT6A, y no se sabe mucho de esta ya que no la padecen muchas personas en el mundo. Como ya se ha dicho antes, se sabe que la enfermedad está causada por mutaciones que alteran el gen *KAT6A* responsable sobre todo de regular la expresión de los genes, lo que hace que un fallo en la proteína tenga efectos importantes.

Parece que las mutaciones asociadas al síndrome aparecen de forma nueva, de *novus*, lo que quiere decir que se genera en la formación del óvulo o el espermatozoide y no es heredada de los padres, lo que quiere decir que puede ser que otros miembros de la familia no se vean afectados. Uno de los retos grandes retos que enfrenta la enfermedad es la heterogeneidad de las variantes patogénicas de este gen (2,3,4).

El diagnóstico de la enfermedad está basado principalmente en el estudio genómico de los pacientes afectados. Para llevar a cabo un análisis genómico, es necesario primero secuenciar el genoma de las personas a estudiar. Actualmente ese proceso es relativamente rápido en comparación a hace años gracias a las nuevas tecnologías (6). Para estudiar esta enfermedad se hace específicamente un estudio o secuenciación de los exomas lo que se conoce como *Whole Exome Sequencing* (WES). Los exomas son la parte de los genes que codifican para una proteína, que es el ámbito de estudio que interesa en este caso. Esta secuenciación se hace tanto con Sanger o NGS.

1.2 KAT6A

1.2.1 Gen KAT6A

El gen acetil transferasa 6A, o también conocido como *KAT6A*, *MYST3* o *ATHS* (síndrome de Arboleda-Tham por sus siglas en inglés), es un gen codificante de proteína, y se encuentra en el brazo corto (p) del cromosoma 8, en la posición 11.21, es decir, en 8p11.21. Además, esta codificado en la hebra antisentido. El gen está formado por 122.509 nucleótidos y cuenta con 17 exones siendo el más grande el último. Se puede ver que la mayor expresión del gen se da en la médula ósea, seguido de los ovarios, aunque se expresa en un total de 27 tejidos. El gen codifica para una proteína perteneciente a la familia de histonas acetiltransferasas de tipo MOZ (11).

Al codificar un complejo multiproteínico acetilante de histonas, es susceptible de cambios genéticos, epigenéticos y medioambientales. Algunos investigadores han clasificado las mutaciones aparecidas en el KAT6A en 2 tipos: *early-onset* o tempranas (situadas de los exones 1-8) y *late-onset* o tardías (en los exones 16-17) y se llegó a la conclusión que las que estaban en las posiciones más tardías afectaban de manera más severa a los pacientes que las situadas en las posiciones más tempranas (2,4).

1.2.2 Proteína KAT6A

Las lisinas acetiltransferasas 6A o KAT6A (también conocidas como MYST3 o MOZ) pertenecen a la familia de histonas acetiltransferasas MYST. Esta familia de proteínas esta normalmente relacionada con la silenciación transcripcional y tienen dominios similares entre sí, aunque actúan a distintos niveles de procesos celulares. Las proteínas KAT6A tienen como su función principal la acetilación de residuos de lisina en las histonas H3 y H4. También pueden actuar como coactivador transcripcional de las proteínas RUNX1 y RUNX2. Interactúa también con p53/TP53 y con PML (7).

La proteína KAT6A está formada por una cadena de 2004 aminoácidos, y la estructura más característica que tiene son dedos de zinc (Figura 1).

Gracias al software *AlphaFold* podemos ver una aproximación de cómo se vería la proteína completa (Figura 2), aunque es importante saber que no es completamente exacto y hay algunas zonas que es más seguro que sean como en la predicción que otras (12). Si se usa

AlphaFold es debido a que la proteína entera no ha sido cristalizada aun, dado que es una proteína de gran tamaño.

Figura 1: dedo de zinc presente en la proteína KAT6A

Figura 2: proteína KAT6A predicha por AlphaFold

En la imagen, las zonas marcadas en azul son más probables que estén bien representadas y sean fieles a la realidad, en comparación con las zonas más rojas.

En estudios hechos en animales, sobre todo ratones, se encontró que la proteína KAT6A es necesaria para el desarrollo normal del timo, órgano fundamental en la maduración de células T del sistema inmune, para la hematopoyesis (formación de todos los linajes de células sanguíneas) y del esqueleto en los roedores. Aunque su expresión se ha detectado en la mayoría de los tejidos del animal.

En humanos, algunos pacientes con mutaciones truncadoras, que cortaban el extremo C-terminal, sufrían de deficiencias en el desarrollo de células madre hematopoyéticas, que, junto a lo descubierto en otros animales, y sumado al hecho de que como se ha dicho antes, al sufrir

una translocación con *CREBBP*, es causante de leucemia mieloide aguda, dan a comprender una potencial relación entre el KAT6A y los trastornos hematológicos (8).

Más estudios con animales han mencionado también la importancia del dominio C-terminal, donde la haploinsuficiencia (situación que se presenta cuando la copia de un gen se elimina o inactiva en uno de los alelos, y la copia que queda no es suficiente para el funcionamiento normal) como resultado del truncamiento de la proteína, causada por mutaciones en esa región, era más probable que derivara en síntomas clínicos. Se ha demostrado que el dominio rico en serina y metionina del extremo C-terminal, posee actividad capaz de promover la transcripción. El extremo N-terminal tienen un dominio (H15) con histonas de unión (H1 y H5) esenciales en la coactivación y está involucrado en la localización nuclear. Al parecer la histona H5 está implicada en la unión del nucleosoma, por tanto, el dominio H15 podría también interactuar con el nucleosoma (8).

1.2.3 Interacciones

La proteína interacciona con otra proteína llamada RUNX2, gracias al dominio rico en serina y metionina nombrado anteriormente. Tanto el KAT6A o MOZ como su homólogo KAT6B o MORF están implicados en la leucemia, como ya se ha explicado antes. Ambas proteínas son histonas acetiltransferasas con débiles dominios de supresión transcripcional, pero con fuertes dominios que la activan, sugiriendo un posible papel como reguladores transcripcionales. RUNX2 es un factor de transcripción que tiene un papel importante en la linfomagénesis (crecimiento y desarrollo de un linfoma) de las células T y el desarrollo óseo. Aunque las proteínas sean acetiltransferasas, no es la función que tienen con RUNX2, sino que el dominio de serina y metionina potencia la activación transcripcional dependiente de RUNX2. De manera inversa, RUNX2 regula negativamente la activación transcripcional del dominio rico en serina y metionina. De manera parecida, este dominio interactúa también con RUNX1, un homólogo de RUNX2 que se ve alterado por translocaciones cromosómicas asociadas a la leucemia. Todo esto, sugiere que ambas acetiltransferasas están relacionadas en la regulación transcripcional de RUNX2 y sus homólogos (9).

KAT6A también interactúa con RUNX1, actuando como un potente coactivador de dicha proteína.

RUNX1, formando un complejo junto a CBF β , regula la transcripción de genes de células hematopoyéticas. También, participa junto a otros coactivadores en la estimulación de la transcripción y la diferenciación celular durante la hematopoyesis. Al igual que con RUNX2, KAT6A forma parte de la activación transcripcional mediada por RUNX1, aunque no debido al hecho de ser el KAT6A una acetiltransferasa. El dominio catalítico del KAT6A tiene una región

que contiene un dominio MYST, y en un estudio se demostró que este dominio no era esencial para la transcripción mediada por RUNX1. En cambio, al igual que con RUNX2 y RUNX1, es otra vez el extremo C-terminal posee capacidad para estimular la transcripción. En este caso, parece también que el extremo N-terminal y parte de la región ácida era necesaria para la coactivación de la transcripción, aunque no se sabe la función exacta de ambas. Parece que histonas de unión situadas en el extremo N-terminal son necesarias para la coactivación, pero no se está seguro de ello. Al hablar de la interacción con RUNX1, igualmente hay que hablar de la interacción con CBP, ya que una proteína creada por la fusión de CBP y KAT6A también interacciona con RUNX1. En este caso, la nueva proteína inhibe la transcripción mediada por RUNX1 debido a que esta no presenta el dominio transactivacional del extremo C-terminal de KAT6A, aunque las razones por las que inhibe la transcripción todavía no son claras.

El complejo RUNX1 suelen ser objetivo de translocaciones cromosómicas implicados en la leucemia, ya que los genes codificantes para CBP y KAT6A sufren translocaciones con otros genes en AML1, haciendo que esta y otros agentes asociados a ella estén relacionadas con la leucemia en humanos (5).

El KAT6A también incrementa la acetilación de p53 a través de un complejo formado con PML. La proteína p53 funciona como uno de los principales reguladores en las vías que median la respuesta celular y es una proteína muy importante supresora de tumores. PML posee la habilidad de interactuar con otros activadores, como el anteriormente nombrado CBP o p300, lo que sugiere que PML quizá module la transcripción a través de su habilidad para estabilizar complejos de cofactores. La proteína KAT6A interactúa con PML y pasa a formar parte de los cuerpos nucleares de leucemia promielocítica (PML-NBs), y este nuevo complejo promueve la acetilación de p53 mediada por KAT6A en K120 y K382 diferenciándola así de otros tipos de proteínas KAT que solo pueden hacerlo con uno de los complejos. Mientras que este complejo es un regulador de la acetilación de p53, el complejo nombrado anteriormente formado por KAT6A y CBP inhibe la transcripción mediada por p53 sugiriendo que puede estar involucrado en la aparición de tumores y leucemia (10).

Como se puede ver, la proteína del KAT6A no solo está asociada al síndrome de Arboleda-Tahm, sino que también, a través de las interacciones con otros genes o proteínas, sola o a través de la formación de complejos con otras proteínas, está relacionada con la leucemia y la aparición de tumores, debido a su actividad de acetilación y la presencia de ciertos dominios. Es cierto también que no hay ningún indicio de que la enfermedad rara KAT6A esté relacionada, ya que como reporta la bibliografía expuesta anteriormente, la leucemia está causada por translocaciones, mientras que el síndrome está causado por mutaciones normalmente *de novo*.

1.3 Secuenciación

Para llevar a cabo el estudio del síndrome KAT6A se utiliza la secuenciación. La metodología principal es la secuenciación de exomas, esto es el estudio completo de los exomas de los genes, es decir, solo se estudia la parte codificante de los genes. Esto es así, porque más del 80% de las mutaciones patogénicas se encuentran en ellos, además de que, gracias a las nuevas tecnologías, la secuenciación del exoma es relativamente barata.

Si hablamos de WES, también hay que hablar de la secuenciación del genoma completo o *Whole-Genome Sequencing* (WGS). En este caso, estamos hablando del estudio realizado para conocer el orden exacto de todos los nucleótidos del genoma de un organismo, no solo de los exomas. Esto, hace que el estudio no se centre solo en las partes codificantes, sino en todas las zonas del genoma, permitiendo hacer un estudio más amplio. Hasta ahora, no ha habido estudios de la enfermedad del KAT6A donde se haya usado WGS, así que esta será la primera vez en la que se secuencie el genoma completo de una persona afectada por este síndrome (13).

1.3.1 *Whole-Exome Sequencing*

La secuenciación del DNA es clave en la investigación clínica, tanto para realizar diagnósticos, como para tratar de desarrollar nuevos tratamientos. Hace tiempo, la aparición de distintas tecnologías, como la secuenciación de tipo Sanger y la finalización del *Human Genome Project* se obtuvieron suficientes datos de referencia para investigaciones sobre alteraciones genéticas (14).

En la secuenciación por Sanger (también llamada a veces como secuenciación de primera generación), se utilizan 4 desoxinucleótidos estándar y otros 4 didesoxinucleótidos, marcados con distintos agentes fluorescentes, así como un *primer* de DNA, una cadena, y una enzima polimerasa. Básicamente, gracias a la fluorescencia emitida por cada tipo de nucleótido, es posible saber el orden en el que se encuentran, secuenciando así el DNA (Figura 3). Unos de los problemas de este tipo de secuenciación es que empieza a fallar o a dar errores con muestras de muchos pares de bases, alrededor de los 1000 (14).

Con el paso de los años, nuevas tecnologías fueron apareciendo, abaratando los costes y permitiendo el uso de más DNA a estudiar, llegando así a la aparición de la secuenciación de próxima generación o NGS. Aquí se encontraban WGS y WES (Figura 4), de las que ya se ha

hablado anteriormente. Entre las plataformas de nueva generación se encuentran *Illumina*, *Roche 454* y *Pacific Biosciences*, entre otras (13).

Figura 3: representación de los distintos pasos seguidos para llevar a cabo la secuenciación por Sanger

Figura 4: diferencia entre WGS y WES

El genoma humano este compuesto de alrededor de 3 mil millones de pares de bases, contando partes codificantes y no codificantes. De todo esto, solo el 1 % es DNA codificante, es decir, incluye genes que codifican proteínas. Con el WES se pueden secuenciar estas partes codificantes. Aunque solo impliquen el 1%, como ya se ha dicho antes alrededor del 80% de las mutaciones que pueden causar enfermedades se encuentran en los genes, ya que, al encontrarse aquí y cambiar la formación de las proteínas, en mayor parte, causan las enfermedades. Por eso, este tipo de secuenciación es útil para detectar las causas de un gran número de enfermedades genéticas, así como de la predisposición de algunas variantes a causar enfermedades más comunes o distintos tipos de cáncer.

Gracias a WES, el entendimiento de distintas patologías genéticas se ha expandido. El primer caso en el que se usó WES se publicó en 2009. En él, se secuenciaron los exomas de 12 personas afectados por un raro trastorno llamado síndrome de Freeman-Sheldon, causado por mutaciones en el gen *MYH3*. Gracias a WES se detectaron numerosas variantes, y alrededor de 13 mil variantes eran *de novo*. Tras un filtrado de las variantes y un estudio de la calidad, se determinó que el gen *MYH3* era el causante del síndrome (6).

También en 2009, se utilizó WES para establecer un diagnóstico exacto de un paciente que se creía que sufría el síndrome de Bartter. Al estudiar al paciente, se descubrió que el paciente poseía una mutación *de novo* en *SLC26A3*. Gracias a esto, se pudo volver a diagnosticar al paciente con enfermedad hepática crónica. En otro caso, un paciente que había sido diagnosticado erróneamente con el síndrome de Hermansky-Pudlak, tras someterse a un análisis, se vio que no tenía mutaciones en el gen *APRB1*, relacionado con la enfermedad (6).

Con trastornos con fenotipos y genotipos heterogéneos, es complicado hacer diagnósticos certeros, pero gracias a WES es posible hacerlos más precisos. WES también es eficaz en el tratamiento de enfermedades. Gracias a un análisis realizado a un bebé de 15 meses, al que se le diagnosticó con la enfermedad de Chron debido a una mutación un gen inhibidor de apoptosis, se le pudo realizar un trasplante de células hematopoyéticas de uno de los progenitores, mejorando así su condición. WES también se puede utilizar para diagnósticos prenatales, permitiendo hacer un análisis a partir del DNA fetal en el suero materno sin que sea un método invasivo (6).

El hecho de que WES sea más barato y rápido que WGS (ya que solo se estudia el 1% del genoma), lo hace más atractivo para el estudio clínico genético, por eso es tan usado. Aun así, parece que WES es menos potente a la hora de detectar variantes en exomas que WGS, como se va a ver ahora.

1.3.2 *Whole-Genome Sequencing*

Mientras que WES está enfocado en el estudio únicamente de los exomas del genoma, WGS estudia todo el genoma completo. El primero es el más usado (y por tanto esta más optimizado) para la detección de variantes raras y comunes en humanos, pero WGS es cada vez más atractivo debido a la amplia cobertura que da y a que cada vez es más barato usarla. Es más difícil detectar variantes fuera de las regiones codificantes del genoma, además de que muchas de las variantes detectadas por WGS también se pueden detectar con WES (si hablamos de detección de variantes patogénicas), ya que como se ha dicho antes, alrededor del 80% de las variantes patogénicas se encuentran en las regiones codificantes del genoma, lo que hace que la secuenciación completa del genoma no sea tan llamativa (13,15).

En un estudio realizado en el 2015 se vio que WGS provee una distribución más uniforme en los parámetros de calidad en las muestras comparado con WES. Se vio también que WGS puede detectar cientos de variaciones de un nucleótido o *Single Nucleotide Variants* (SNVs), estando algunas de ellas involucradas en enfermedades Mendelianas y que se hubieran pasado por alto si se hubiera usado WES. Además, WES no es preciso a la hora de identificar variaciones en el número de copias o *Copy Number Variantons* (CNVs), debido a la no contigüidad de los exones secuenciados en la secuenciación de exomas, sobre todo por la extensión de algunos CNVs más allá de las regiones cubiertas por WES. También se vio que algunos exones de genes codificantes se pasaron por alto en WES, mientras que no fue el caso en la secuenciación del genoma completo. Fue remarcable que los exones pertenecientes al proyecto CCDS tuvieron una mejor cobertura que los que no lo estaban. Además, es importante que las mutaciones fuera de las partes codificantes son importantes también porque pueden afectar al exoma, como algunas mutaciones en medio de algunos intrones largos que pueden afectar al empalme de los exones, y si se usa solo WES estas mutaciones pasarían completamente desapercibidas. En resumen, se vio que ambos eran buenos a la hora de detectar SNVs, inserciones y deleciones debido a los altos parámetros de calidad que tuvieron para ambos métodos, aun así, se vio también que WGS era significativamente más potente para detectarlas. Además, WGS es más apropiado para la detección de CNVs porque es capaz de cubrir puntos de corte, así como de estudiar las regiones que quedan fuera de la secuenciación de exomas. El problema de WGS es que los costes son más altos y el tiempo de secuenciación es mayor, que son cosas a tener en cuenta (13).

2 Antecedentes / Estado del arte

El síndrome KAT6A al tratarse de una enfermedad rara, poco o nada se ha estudiado sobre ella específicamente, aunque si es cierto que la poca literatura médica que hay ayuda a entender mejor esta enfermedad, así como las mejores prácticas para estudiarla y analizarla. Es indispensable mirar algunos estudios importantes dentro del campo del síndrome KAT6A, que, aunque son escasos, son cruciales para entender mejor el funcionamiento y las posibles causas (más en profundidad).

2.1 Estudio del síndrome del KAT6A

Para entender mejor la enfermedad, y poder analizar cuáles son los mejores *pipelines*, o los más apropiados a seguir, debemos mirar a otros estudios realizados sobre el campo.

En un estudio que se realizó en 2018, se estudió más a fondo la relación que había entre el genotipo y el fenotipo de esta enfermedad. Este estudio es importante porque en su momento no se tenía apenas conocimiento sobre esta enfermedad, ya que había (y sigue habiendo) muy pocas personas diagnosticadas y no se habían llevado a cabo apenas investigaciones sobre este tema. Para esto, se estudiaron 76 pacientes afectados por variantes patogénicas de KAT6A (2).

2.1.1 "KAT6A Syndrome: genotype–phenotype correlation in 76 patients with pathogenic KAT6A variants"

2.1.1.1 Obtención de datos y grupos de estudio

En el primer grupo de estudio (formado por 33 pacientes), los datos fueron obtenidos por los genetistas a través de un cuestionario enfocado en el fenotipo para identificar un rango de genotipos con pacientes con variantes *de novo* del KAT6A. Algunos de estos pacientes fueron identificados a través del Estudio de Decodificación de Trastornos del Desarrollo o DDD por sus siglas en inglés. El objetivo de este estudio es hacer avanzar los métodos clínicos para niños con trastornos del desarrollo. Las variantes genéticas se identificaron a través de la secuenciación de exomas.

Con el segundo grupo (formado por 43 pacientes) se pudo en contacto a través de redes sociales y con grupos de defensa de pacientes. La información se obtuvo a través de encuestas *online* e incluían información desde los tratamientos actuales hasta otras condiciones médicas asociadas. También se recogieron los datos de las variantes genéticas identificadas clínicamente.

El tercer grupo fue identificado a través de literatura médica anteriormente publicada, aunque muchas de las familias actualizaron la información a través de la encuesta *online* mencionada.

2.1.1.2 Análisis

El RNA se extrajo de muestras sanguíneas y después de llevó una transcripción inversa usando un kit cDNA RT de alta capacidad. Luego se hizo una PCR usando primers diseñados específicamente y se secuenció usando Sanger con un secuenciador ABI3730 DNA.

Tras conseguir los resultados se usó la prueba exacta de Fisher de dos colas para determinar si las diferencias entre los grupos eran significativas. Tras esto, se determinó que 75 pacientes tenían variantes patogénicas en el gen *KAT6A* ((Figura 5) y 1 paciente tenía una variante con significado desconocido. Del total, 52 pacientes eran casos que no habían aparecido o sido diagnosticados previamente.

Figura 5: dominios del *KAT6A* con 61 mutaciones únicas en los pacientes. En rojo las mutaciones de tipo missense y en negro las truncadoras. Artículo "*KAT6A Syndrome: genotype–phenotype correlation in 76 patients with pathogenic KAT6A variants*"

2.1.1.3 Análisis del genotipo

En estos 52 casos nuevos, se identificaron 44 variantes genéticas nuevas, de las cuales 39 se predijo que podrían resultar en mutaciones de tipo *frameshift* o de tipo *nonsense*. Algunas localizaciones tenían cambios truncadores recurrentes, principalmente localizadas en los dominios ácidos de la proteína, ricos en residuos de arginina.

Cinco de estas variantes patogénicas son mutaciones de tipo *missense* en residuos muy conservados. De estas, 4 fueron clasificadas como probablemente patogénicas porque son *de novo*, raras, coinciden con el fenotipo clínico y se han predicho como perjudiciales basada en algoritmos *in silico*.

Respecto a la otra mutación del tipo *misschange*, fue clasificada como VUS o variante de significado incierto, porque, aunque el paciente cumplía con los criterios anteriores, la variante parecía ser heredada maternalmente por un progenitor no afectado.

En algunos de estos últimos casos, los individuos sufrían la mutación en regiones muy conservadas, que además se unen al gen *RUNX1* o *RUNX2*, importante en la transactivación transcripcional como ya se ha dicho antes. En otro caso, una mutación en uno de estos pacientes en un sitio de empalme resultó en una variante con 8 pares de bases eliminadas en el exón 8.

2.1.1.4 Características clínicas de los pacientes

En todos los casos se encontró la discapacidad intelectual, lo que cambiaba era que esta podía variar desde leve a moderada o severa, dependiendo de la mutación. También era bastante común la hipotonía (disminución del tono muscular).

En cuanto al retraso en el habla y en el lenguaje que se produce por la dispraxia oro-motora, se pudo ver que cuando las mutaciones de truncamiento ocurrían en los primeros exones, este retraso era leve, pero en los exones más avanzados, variaba de moderada a severa. Esto quiere decir, algunos de estos pacientes con retraso en el habla más leve, aunque a la edad de 4 años no articulaba más de cuatro palabras, en la adultez era capaz de hablar con fluidez. En otros casos, algunos no llegan a decir ninguna palabra al crecer. La dispraxia oro-motora, también conlleva problemas como la dificultad a la hora de alimentar al recién nacido.

Muchos pacientes sufrían también de problemas gastrointestinales como reflujo y estreñimiento. Aunque algunos pacientes superan el reflujo, hay muchos otros donde las náuseas y los vómitos duraban incluso pasada la infancia. El estreñimiento lo sufría más de la mitad de los pacientes, y algunos estaban con tratamientos de a largo plazo para este. Algunos pacientes también necesitaron cirugías para tratar otros problemas gastrointestinales.

La mitad de los pacientes sufrían también de malformaciones cardíacas, siendo la más frecuente el defecto septal atrial, seguido del ventricular. Casi la mitad de estos pacientes con malformaciones cardíacas requirieron de intervenciones quirúrgicas.

Parece ser también que algunos pacientes presentaban problemas inmunológicos y hematológicos. Estos solían contraer infecciones frecuentemente y a algunos les costaba recuperarse de ellas más de lo usual, aunque esto se dio solo en algunos casos. También se vio que algunas de estas infecciones eran inusuales como recurrentes infecciones de herpes por la cara y los ojos, o inmunodeficiencias en linfocitos. Una hipótesis puede ser que las mutaciones que causan el síndrome KAT6A resulten en células sanguíneas anómalas, haciéndolas más propensas a infecciones, pudiendo ser debido a la relación que tiene con la creación de células hematopoyéticas al interactuar con otras proteínas.

Las características faciales más normales en pacientes eran: las puntas de las narices más anchas (que se puede amplificar con los años) y los labios más delgados y arqueados, así como anormalidades en los dientes.

Respecto a los problemas en la vista, el estrabismo se detectó en más de la mitad de los pacientes, y esto puede desembocar en ambliopía, que también se detectó en varios pacientes miopía e hipermetropía, siendo más común la primera. También se detectaron, en menor medida, algunos casos de astigmatismo o fotofobia, entre otros.

Problemas de comportamiento también fueron reportados en los pacientes. El autismo y rasgos autistas estaban presentes en alrededor del 25% de los pacientes nuevos. Múltiples pacientes presentaban también risa inapropiada o agitaciones de las manos, entre otros. Aunque se dieran estos casos, la mayoría de los pacientes no presentaban problemas de comportamiento y se les describió con un buen temperamento, así como felices y sociables.

Alrededor de un tercio de los pacientes presentaban alteraciones durante el sueño, entre ellas problemas para iniciarlo y mantenerlo, y algunos presentaron apnea del sueño.

2.1.1.5 Diferencias fenotípicas entre variantes patogénicas truncadoras tempranas o tardías.

Se dividieron los casos entre variantes truncadoras tempranas (del exón 1 al exón 15) y tardías (exones 16 y 17). En 19 rasgos fenotípicos se realizó una prueba exacta de Fisher y se detectaron 8 que eran más comunes en pacientes con las variantes tardías. Entre ellos se encontraban la microcefalia, las dificultades con la alimentación, la hipotonía y las frecuentes infecciones, entre otros. Esto encaja con lo observado anteriormente, donde se había visto que el retraso en el desarrollo y la discapacidad intelectual eran más severas en pacientes con variantes truncadoras tardías.

2.1.1.6 Conclusión

El KAT6A es una enfermedad con un espectro de fenotipos muy amplio, y este estudio ayudo a comprender mejor esto gracias a la gran variedad de pacientes con rasgos fenotípicos distintos que se estudiaron. Antes de este estudio, no se habían agrupado a los pacientes fenotípicamente ya que no hay unos rasgos únicos o característicos que favorecieran este agrupamiento.

Además, previo a este estudio, la mayoría de las variantes eran *de novo*, truncadoras y localizadas en los dos últimos exones de la proteína (alrededor de la mitad de esta). Este análisis, identificó variantes patogénicas de tipo *nonsense* en las posiciones 1019, 1024 y 1129. También se identificaron variantes truncadoras de proteína a lo largo del gen. Se observó que la severidad del retraso en el desarrollo y la frecuencia de algunos rasgos como la microcefalia, la hipotonía o las anomalías cardíacas, entre otros, estaban asociadas a variantes en truncadoras en los últimos dos exones. Esto sugiere que las variantes en los primeros 15 exones puedan tener un rol potencial en la degradación del RNA mensajero producida por mutaciones del tipo *nonsense*, resultando en haploinsuficiencia mientras que las variantes en los exones 16 y 17 no, lo que resultaría en la traducción del RNA mensajero y en una proteína mal formada.

Respecto a las variantes del tipo *missense* se vio que de los pacientes que las padecían, ninguno presentaba problemas cardíacos, aunque pudo ser por ser solo una pequeña parte del grupo total. También se llegó a la conclusión de que diferentes mutaciones contribuían al fenotipo, por lo que es difícil sacar conclusiones de una sola.

Gracias a este estudio, se puede ver la importancia de la posición y del tipo de mutación dentro del gen, ya que influyen de manera directa en el fenotipo o en el rasgo que luego va a estar

presente en el paciente. Esto puede ayudar a saber con anterioridad la severidad o levedad del síntoma antes de que llegue a ser un problema más grande, porque como ya se ha visto muchos de estos síntomas pueden parar con la edad, y haciendo un análisis en edades tempranas ,y con los datos descubiertos aquí, se podrían hacer predicciones sobre si es cierto que el síntoma se va a atenuar realmente con los años o no, siendo en este último caso donde se pueden buscar otras maneras de tratar el síntoma antes de que empeore.

2.1.2 "Speech and language development and genotype–phenotype correlation in 49 individuals with KAT6A syndrome"

En este estudio llevado a cabo en 2022, se estudiaron las características específicas relacionadas con el habla y el lenguaje en la enfermedad del KAT6A, relacionándolas con el genotipo de cada paciente (de manera similar a como se hace en el estudio anterior), permitiendo así saber más sobre la importancia de la localización y el tipo de mutaciones en el gen (4).

2.1.2.1 Obtención de datos

En este caso, los pacientes fueron contactados a través de folletos en las redes sociales oficiales de la Fundación del KAT6 y de la Asociación Australiana de Genetistas Clínicos. Se impusieron también una serie de criterios necesarios para el estudio, entre ellos una confirmación de una variante patogénica en el KAT6A, ser mayor de 6 meses entre otras. Al ser un estudio en el habla, también era necesario que el paciente hablara en uno de los idiomas entre los que se encuentran: inglés, alemán o español, entre otros. Se excluía a las personas con otras variantes de otras enfermedades confirmadas que pudieran impactar en el fenotipo clínico.

Los participantes daban sus datos a través de encuestas online o de reuniones en Zoom.

2.1.2.2 Habilidades lingüísticas y del habla

Las habilidades del habla se evaluaron en hablantes de lengua inglesa, a través de videos y audios. Para otros idiomas, se utilizaron informes de los padres, confirmados por diagnósticos de patologías en el habla.

La articulación y las habilidades fonológicas fueron evaluadas con la Evaluación Diagnostica de la Articulación y la Fonología o Diagnostic Evaluation of Articulation and Phonology (DEAP). El porcentaje de fonemas correctos se usaba como medida para la precisión del habla gracias al DEAP. La disartria (debilitación en los músculos necesarios para el habla) se determinaba con

una evaluación oral y motora y con una calificación de una conversación de 5 minutos usando un sistema de calificación de disartria. La dispraxia (trastorno neurológico que afecta en los caminos del cerebro involucrados en el habla) verbal del desarrollo se diagnosticaba fijándose en la producción de palabras con varias sílabas del paciente y con una puntuación del DEAP. Se determinaba que existía dispraxia si había errores inconsistentes, si la coarticulación se alargaba o acortaba y si había prosodia (buena pronunciación) inapropiada.

Respecto al lenguaje y la comunicación, se usó la escala adaptativa de Vinland para medir la conducta adaptativa y la discapacidad intelectual en el comportamiento y en el desarrollo. Esta sirve para puntuar la comunicación, las habilidades de vivencia y sociales y el comportamiento para todas las edades. También se usó una lista de verificación en la comunicación en niños para evaluar la comunicación verbal, aunque solo de hablantes ingleses entre 4-16 años. Se usó también el inventario de actos comunicativos potenciales para reunir información sobre el comportamiento. Las entrevistas tenían preguntas relacionadas con funciones comunicativas, como las capacidades de pedir un objeto, las protestas o la toma de decisiones, entre otras.

2.1.2.3 Estudio

El estudio se realizó con 49 pacientes, con edades desde el año y medio hasta casi los 35 años. La mayoría eran de habla inglesa, unos 36 pacientes, pero también se encontraban familias españolas, francesas y holandesas. Mediante WES, se encontraron 40 variantes truncadoras (24 de tipo *frameshift* y 16 de tipo *nonsense*), 4 variantes de sitio de empalme, 4 *missense* y 1 deleción en el gen del *KAT6A*. De estas variantes, 20 ya habían sido reportadas anteriormente.

La mayoría de los pacientes tenían discapacidad intelectual. En pacientes demasiado jóvenes para llevar a cabo una prueba cognitiva, se usó un diagnóstico sobre el retraso en el desarrollo. El 93% de los pacientes sufría de discapacidad intelectual o de retraso en el desarrollo, y en el 40% de los casos los rasgos eran severos. También se reportó discapacidad visual en el 77% de los pacientes, entre las que se encontraban problemas de visión, como miopía y anomalías oculares como ptosis. Los problemas digestivos también eran comunes, estando presentes en al menos el 69% de los pacientes del estudio, así como los problemas para dormir, que los sufrían alrededor del 65% de ellos. Al menos la mitad presentaban problemas motrices, yendo desde la hipotonía hasta la parálisis cerebral. También eran frecuentes las anomalías cardíacas, presentes en el 46% de los enfermos, así como problemas renales, en un 23% y un historial de convulsiones y epilepsia, presentes en el 23% de los pacientes. Al menos un tercio habían sido diagnosticados con autismo, sin incluir a los que eran muy pequeños para poder hacerles

pruebas. Un quinto del grupo tenía problemas auditivos, normalmente leves. Los pacientes también presentaban un amplio rango de dimorfismos faciales.

Respecto a los problemas en la alimentación, al menos el 90% las habían sufrido, bien en el momento del estudio o bien en algún momento de su vida. Estas dificultades empezaban desde el nacimiento, con problemas para tragar, o con debilidad en los músculos de la boca, y con frecuentes vómitos, a veces resultando en la necesidad de sondas nasogástricas. Al menos el 50% tenían problemas para alimentarse, entre los que se incluían pacientes adolescentes o adultos.

En cuanto al habla, casi siempre estaba severamente afectada, excepto en algunos casos. Los trastornos oro-motores eran bastante comunes, en el 35% de los pacientes, particularmente la micrognatia (una mandíbula inferior pequeña). El 73% eran, en el momento del estudio, práctica o completamente incapaces de comunicarse verbalmente, teniendo que comunicarse de otras maneras. Los que no eran capaces de reproducir al menos 30 palabras (o aproximaciones) pasada la edad del decir la primera palabra fueron considerados mínimamente verbales. Los pacientes más jóvenes del estudio, de un año y medio y de dos años y 10 meses, estaban en este grupo ya que no tenían signos de desarrollo del habla, como balbuceos. De los 13 pacientes capaces de comunicarse verbalmente, esta comunicación era variable. 11 de ellos habían alcanzado los puntos de habla más tarde que los niños de su edad, algunos no dijeron su primera palabra hasta pasados los 18 meses, y otros no combinaron las palabras hasta pasados los 8 años. Estos pacientes capaces de comunicarse verbalmente tenían un amplio rango de subtipos de trastornos del habla, entre los que se encuentra el trastorno fonológico o dispraxia verbal.

El comportamiento adaptativo también se veía severamente dañado en la mayoría de los pacientes, como las habilidades para la vida diaria, la socialización y la comunicación al igual que la recepción y expresión del lenguaje. La mayoría de los dominios del lenguaje y de las habilidades sociales y para la vida diaria estaban afectadas en la mayoría de los pacientes. Aunque esto sea así, la mayoría se expresaban de otras formas, como se ha dicho antes, sobre todo de manera simbólica, ya sea con signos o gestos, como con palabras sueltas o expresiones faciales.

2.1.2.4 Relación entre el genotipo y el fenotipo

Al igual que en el estudio anterior, se dividió a los pacientes entre los que tenían variantes truncadoras tempranas y tardías para determinar la relación con el fenotipo de los pacientes. De hecho, para hacer esta división se basó en el estudio previamente mencionado. Usando la prueba exacta de Fisher se vio, que en cuanto al desarrollo del habla se refiere, no había relación entre el fenotipo y la localización de la mutación. Aun así, el comportamiento sí que se veía afectado, siendo más severo en aquellos con mutaciones en los exones más tempranos del gen. Respecto a la recepción y entendimiento del lenguaje, era para estos más leve (siendo más fácil para ellos entender el lenguaje). En cuanto a la expresión del lenguaje no hubo diferencias en cuanto a la localización de las mutaciones.

En cuanto a los 4 pacientes con variantes de tipo *missense*, dos de los pacientes sufrían de discapacidad intelectual, uno de ellos leve y otro severa, y dos de ellos no habían sido evaluados, uno de ellos debido a ser muy joven para la prueba. En cuanto al comportamiento, dos de los pacientes no pudieron ser evaluados debido a hablar otro idioma que no era inglés, mientras que los otros dos parecían no tener muchos problemas, aunque el hecho de tener tan poca información hace que sea prácticamente imposible llegar a conclusiones certeras.

2.1.2.5 Conclusión

Como se puede ver aquí también, el amplio abanico de rasgos de la enfermedad, acompañado del hecho de que sea una enfermedad padecida por muy pocas personas en el mundo, hace que sea muy difícil de estudiar y llevar a cabo estudios significativos. Como se ha podido ver en los estudios anteriores, parece ser que las mutaciones truncadoras son las más importantes y las más comunes dentro de la enfermedad. Dentro de estas, parece ser que las más problemáticas son las que se encuentran en los exones 16 y 17 (que forman casi la mitad de la proteína). También se puede ver que en todos ellos se ha estudiado solo el exoma, ya sea porque se dice o porque se puede sacar de conclusión al leerlo ya que no se nombra otras causantes más que mutaciones patológicas.

2.1.3 "A case of KAT6A syndrome with a newly discovered mutation in the KAT6A gene, mainly manifested as bone marrow failure syndrome"

Se sabe, que algunos pacientes pueden ser diagnosticados de manera errónea respecto a esta enfermedad por la falta de características o rasgos únicos que ayuden a una fácil identificación del síndrome. La enfermedad también está catalogada como trastorno mendeliano de la maquinaria epigenética, es decir, que los antecedentes de variaciones genéticas y por el medioambiente, lo que resulta en unos fenotipos complejos de estudiar. Esto quiere decir que, como dicho anteriormente, es importante estudiar la correlación del fenotipo con el genotipo. Esto es posible hacerlo gracias a los avances en bioinformática que ha habido en los últimos años, sobre todo gracias a la secuenciación.

En este estudio se realiza el análisis genético diagnóstico a una niña de 4 años con el síndrome del KAT6A debido a una mutación *de novo*, expandiendo así el espectro de mutaciones causantes de la enfermedad (8).

2.1.3.1 Presentación clínica de la paciente

La paciente de 4 años fue admitida en un hospital tras ser diagnosticada con pancitopenia (el número de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas en la sangre es más bajo de lo normal) durante 4 años. Los fenotipos de los padres eran normales y no había un historial de enfermedades hereditarias en su familia. A la paciente se le diagnosticó pancitopenia a los pocos días de haber nacido y su desarrollo tanto intelectual como psicomotriz estaba bastante por detrás del de los niños de su misma edad.

Se le realizó una biopsia de la médula ósea para tratar de diagnosticarle con anemia aplásica congénita (anemia rara presente desde el nacimiento). Los análisis genéticos efectuados no revelaron ninguna mutación significativa que fuera la posible causante de esta enfermedad.

La paciente presentaba varios rasgos clínicos, como por ejemplo un claro retraso en el lenguaje verbal, siendo solo capaz de decir la palabra "mama" a sus cuatro años, aunque siendo capaz de entender el lenguaje y expresándose a través de movimientos. También tenía algunos rasgos faciales marcados como la punta de la nariz ancha o el labio inferior con forma de "tienda de campaña". Tenía también estrabismo, aunque no presentaba problemas de visión tras un estudio oftalmológico. Estos eran algunos de los rasgos que presentaba la paciente, aunque también tenía otros defectos cardiacos o infecciosos, entre otros.

Tras esto, se procedió a hacer un análisis genómico más en profundidad, porque como ya se ha dicho, aunque presentara todos los rasgos del KAT6A, no son exclusivos o únicos de la enfermedad.

2.1.3.2 Metodología

Las muestras genómicas de DNA fueron tomadas de la sangre, y se les tomo tanto a la paciente como a los padres. La secuenciación, solo del exoma, de los tres fue llevada a cabo por *MyGenostics* usando una plataforma de secuenciación nova6000 de *Illumina*.

Después, las variantes de baja calidad, con una calidad menor de 20 se filtraron. Se alinearon los fragmentos restantes con el genoma de referencia humano (hg19) usando el software *Burrows-Wheeler Aligner* o BWA. Las variantes como los polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs), las inserciones y las deleciones se analizaron usando el *Genome Analysis Toolkit* o GATK. Después, se procedió a generar un fichero VCF y las variantes se anotaron con ANNOVAR.

La selección de posibles variantes patogénicas se llevó a cabo en base a 5 criterios, el primero, se incluyeron las mutaciones con más de 5 lecturas y con una tasa de mutación mayor al 30%. El segundo las mutaciones con una frecuencia de más del 5% en los *1000 Genomes*, o en otras bases de datos fueron excluidas. Después, las mutaciones presentes en la base de datos de *MyGenostics* se excluyeron también. Se descartaron también variantes sinónimas. Por último, y después de verificar los primeros tres criterios, si la variante era sinónima, pero se encontraba en la *Human Gene Mutation Database* (HGMD), se incluía. Tras esto, cualquier mutación que quedara se esperaba que fuera patogénica.

2.1.3.3 Resultados del análisis

Se identificó una mutación de tipo *nonsense* heterocigota en el exón 17 del gen *KAT6A*, que se predijo que causaba un truncamiento en el dominio ácido de la proteína. El análisis no detectó una variación en esa localización para ninguno de los padres. No había información sobre estudios realizados en ese *locus* y no había un análisis de la patogenicidad en esa localización en *ClinVar*, dando a entender que esta era una mutación nueva.

Se usó software como *MutationTaster*, o LRT para intentar hacer una predicción sobre esta mutación y se predijo como dañina. Acorde a las guías y las clasificaciones del *American College of Medical Genetics and Genomics*, se determinó que la variante era causante de enfermedad o

patogénica. Esta variante de tipo *nonsense* puede llevar a una pérdida de la función del gen. Esta nueva variante, llamada *p.E1393*, está localizada *downstream* e interrumpe el funcionamiento de los dominios de múltiples proteínas, y como se ha dicho, se predice que es patogénica.

Podemos apoyarnos de este estudio, para hacernos una idea del *pipeline* a seguir en nuestro caso, así como usarlo de justificación, ya que tenemos que analizar a 4 personas, siendo una de ellas la que sufre del síndrome KAT6A, siendo este un caso parecido al del artículo.

2.2 Secuenciación del genoma para el estudio de KAT6A

Tomando en cuenta todo lo dicho en la introducción, se puede ver que hasta ahora el estudio del KAT6A se ha basado en la secuenciación de exomas, porque por cómo se ha visto es la manera más eficiente de hacerlo, y hasta ahora ha dado buenos resultados, permitiendo la detección de muchas nuevas variantes y permitiendo ayudar a diagnosticar a pacientes e identificar y aclarar los rasgos clínicos del síndrome. Aun así, gracias a la secuenciación del genoma completo, podemos ser capaces de detectar variantes que pueden ser importantes y tener un efecto en la enfermedad. Es por eso por lo que un estudio así es necesario para la ampliación del conocimiento que se tiene sobre la enfermedad KAT6A, permitiendo igual identificar regiones del genoma que no se ha visto todavía que puedan tener implicación en esta.

3 Objetivos

El objetivo principal del proyecto es identificar variantes genómicas que sean posibles causantes de la enfermedad rara KAT6A y compararlas con la familia del afectado para ver si pueden ser heredadas o *de novo*.

Como ya se ha mencionado anteriormente, este va a ser el primer estudio genético de esta enfermedad en el que ha secuenciado el genoma completo, permitiendo así un estudio más exhaustivo de la enfermedad ya que como se ha visto, hasta ahora el síndrome del KAT6A solo ha sido estudiado mediante la secuenciación de exomas. Este estudio también puede ayudar a la determinación de la severidad del fenotipo del paciente de KAT6A, porque como hemos leído, hay una relación entre el fenotipo y el genotipo del síndrome, haciendo que si estudiamos el genoma del paciente y lo comparamos con datos previos podamos determinar la seriedad de los rasgos.

Para la consecución del objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Optimización del alineamiento y mapeo mediante el uso de diferentes programas de alineamiento.
- Obtención del mayor número posible de variantes en todas las muestras.
- Creación de un sistema que permita relacionar variantes en el enfermo con el resto de los miembros de la familia.

4 Metodología

Todo el proceso se ha llevado a cabo en un servidor que tiene un entorno UNIX. El servidor provisto por la Universidad San Jorge es el servidor de CoMBA con las especificaciones: Procesador AMD, número de núcleos 24, MHz de CPU 1500, 48 hilos CPU (CPU *threads*, o sea, dos hilos por núcleo), 125 GB en total de RAM a repartir entre todos los núcleos y 7 TB de memoria.

Como se va a hacer un análisis genómico de los pacientes, cuyo resultado, hablando de datos, va a ser obtener los ficheros llamados *Variant Calling Format* o VCF de nuestras muestras, vamos a estudiar las distintas herramientas que se utilizan normalmente en el ámbito para hacerlo.

4.1.1 Burrows-Wheeler Aligner (BWA)

Burrows-Wheeler Aligner o BWA es un software para mapear secuencias poco divergentes entre sí con un genoma de referencia, por ejemplo, el humano. Consta de tres algoritmos, BWA-backtrack, BWA-SW y BWA-MEM. El primero está diseñado para secuencias de Illumina de máximo 100 pares de bases, es decir que es para secuencias bastante cortas. Los otros dos sirven para secuencias más largas. BWA-MEM es el más nuevo de los tres por lo que es más rápido y preciso. Este último algoritmo es el que va a ser utilizado para el alineamiento de nuestras muestras. Los algoritmos de BWA necesitan de la formación de un diccionario para las muestras, por lo que el software ya incluye una herramienta (*index*) que será también usada.

El algoritmo BWA-MEM funciona preseleccionando alineamientos con las máximas coincidencias exactas (MEM por sus siglas en inglés) y luego extendiéndolos con el algoritmo de Smith-Waterman (21).

4.1.2 Samtools y BCFtools

Samtools es un set de herramientas utilizado para manipular ficheros de tipo SAM (*Sequence Alignment/Map*), BAM o CRAM. Este alineamiento permite cambiar entre estos formatos, indexar y fusionar ficheros de estos tipos. Entre las herramientas más importantes se encuentran *view* e *index*. La herramienta *view* permite cambiar entre los tipos de fichero. Esto es muy útil porque los ficheros de tipo BAM están codificados en binario, ahorrando bastante espacio en comparación a los ficheros de tipo SAM.

Similar a Samtools, BCFtools es un set de herramientas para manipular ficheros, pero en este caso de tipo *Variant Call Format* o VCF y su contraparte binaria BCF. Este set tiene una herramienta muy útil para comparar dos ficheros llamadas *stats* (19).

4.1.3 *Trimmomatic*

Trimmomatic es un software usado en el preprocesamiento de las muestras de Illumina. Gracias a él, es posible quitar los adaptadores y las secuencias repetidas de las muestras que provienen de la secuenciación. En nuestro caso, las muestras son *paired-end* por lo que usaremos la herramienta necesaria para nuestras muestras (20).

4.1.4 *Picard Tools*

Picard Tools es un set de herramientas para manipular datos de la secuenciación masiva y formatos de tipo SAM/CRAM/BAM o VCF. En nuestro caso lo usaremos por su herramienta MarkDuplicates. Lo que hace esta herramienta es localizar y marcar las lecturas repetidas de un fichero SAM o BAM originadas de un solo fragmento de ADN. Estas lecturas pueden aparecer durante la preparación de las muestras, como por ejemplo al preparar la librería para la PCR. La herramienta funciona comparando secuencias en la posición 5' de ambas lecturas. Después de encontrarlas, se recolectan y la herramienta diferencia las lecturas primarias y las repetidas usando un algoritmo que clasifica estas lecturas dependiendo de la suma de sus puntuaciones de calidad por base (22).

4.1.5 *Bgzip*

Bgzip es una herramienta que se utiliza para comprimir ficheros. Para comprimir, bgzip divide el fichero en pequeños bloques llamados BGZF, con un tamaño menor de 64 kb cada uno. Gracias a esto, los ficheros comprimidos en este formato se pueden indexar sin necesidad de descomprimir los archivos. Este tipo de compresión es utilizada mucho junto con la herramienta BCFtools debido a su manejo de la indexación.

4.1.6 *DRAGEN*

Inicialmente, otra herramienta que se planteaba utilizar era también estudiar la viabilidad de usar según que otros algoritmos de alineamiento y *variant calling*, en específico la idea era comparar las herramientas de GATK con DRAGEN, pero debido a las dificultades necesarias para poder usar DRAGEN no ha podido ser el caso. Este permitía hacer los mismos pasos que se siguen en esta *pipeline* pero muchos de ellos usaban las propias herramientas y algoritmos

propios de DRAGEN, entre los que se incluían el alineamiento y el llamado de variantes. Para el alineamiento, DRAGEN utiliza un índice de tabla *hash* del genoma de referencia para mapear muchas semillas superpuestas de cada lectura con coincidencias en el genoma de referencia. El alineador de DRAGEN se llama DRAGMAP. Para el llamado de variantes, las lecturas alineadas se cortan en cada región activa y se juntan en un gráfico de *De Bruijn*, y se seleccionan los caminos mediante puntuaciones y se escogen posibles haplotipos, y estos se alinean con la referencia usando un algoritmo de *Smith-Waterman*. Tras eso se sigue un proceso donde se usan modelos de *Markov*, *Smith-Waterman* y la regla de *Bayes*, entre otros, para conseguir las variantes. Una ventaja de DRAGEN frente a GATK es que es más preciso que este, además de ser más rápido (16).

4.2 Llamado de variantes o *variant calling*

El objetivo final de usar estas herramientas es hacer llamado de variantes de nuestras muestras, así como un posterior estudio de estos ficheros. El llamado de variantes o *variant calling* es muy importante dentro del análisis genético y se podría resumir en el proceso de encontrar variantes a partir de los datos de secuenciación. Esto permite la identificación de distintas mutaciones en los genes como polimorfismos de un solo nucleótido también conocidos como *single nucleotide polymorphisms* (SNPs), inserciones y deleciones. Este estudio nos va a permitir determinar distintas variaciones genéticas dentro de nuestros sujetos de estudio, con lo que podremos compararlos entre ellos y con bases de datos, para determinar posibles mutaciones genéticas causantes de la enfermedad del KAT6A que no hayan sido encontradas antes o comparar el genoma de todos los familiares.

4.2.1 *Genome Analysis Toolkit (GATK)*

Genome Analysis Toolkit o GATK es una herramienta programada en Java ampliamente usada en el ámbito de la bioinformática. Es un marco de programación estructurado diseñado para el fácil uso y desarrollo de herramientas robustas y eficientes para los secuenciadores de próxima generación. Usando la filosofía de programación de MapReduce, GATK es capaz de separar las complejas infraestructuras necesarias para acceder a la cantidad masiva de datos de NGS de la lógica específica para cada herramienta de análisis. Gracias a esto, cada usuario, desarrolladores o investigadores son capaces de centrarse en las herramientas específicas que necesitan. Muchas de las herramientas de GATK fueron críticas en el proyecto de los 1000 genomas. Entre las herramientas que provee GATK se encuentran alineadores de múltiples secuencias, herramientas para la detección de SNPs y de inserciones y deleciones, entre otras.

En nuestro caso, la herramienta que vamos a usar, y que es de las más importantes en este estudio dentro del procesamiento de los ficheros con las lecturas va a ser *HaplotypeCaller*, esta herramienta permite hacer llamado de variantes, detectando SNPs e inserciones y deleciones simultáneamente a través de la unión *de novo* de haplotipos en una región activa, es decir, cuando el programa encuentra signos de una variante, descarta la información de mapeo existente y vuelve a ensamblar las lecturas en esa región. Esto hace que *HaplotypeCaller* sea más preciso a la hora de hacer el llamado de variantes en zonas en las que antes era difícil hacerlo, como cuando hay variantes cerca unas de otras. *HaplotypeCaller* funciona de la siguiente manera: primero, el programa determina en que zonas tiene que actuar (regiones activas), en base a la presencia de pruebas de que hay una variación en esa zona, segundo, por cada zona activa, el programa crea un grafo de *De-Brujin* para reensamblar la región activa e identifica cuales son los posibles haplotipos de la muestra. Después el programa alinea cada haplotipo con el de referencia usando el algoritmo de *Smith-Waterman* para identificar variantes potenciales. Por cada región activa, el programa hace un alineamiento por pares de cada lectura con cada haplotipo usando el algoritmo *PairHMM*, produciendo así una matriz de posibilidades de haplotipos dada la lectura estudiada. Después estas posibilidades se usan para conseguir otras posibilidades alélicas para cada posible variante en las lecturas. Para terminar, por cada sitio con posibilidades de tener una variación, el programa usa la regla de Bayes usando las posibilidades alélicas calculadas anteriormente para calcular las posibilidades de cada genotipo para cada muestra. El genotipo con más porcentaje de precisión o con más posibilidades se le es asignado a las muestras (17,18).

4.3 Análisis

4.3.1 *Integrative Genomics Viewer IGV*

IGV es una herramienta interactiva usada para la exploración visual del genoma, Admite la integración flexible de todos los tipos comunes de datos y metadatos genómicos, generados por investigadores o disponibles públicamente, cargados desde fuentes locales o en la nube.

Se puede usar de dos formas, en la aplicación web IGV-Web o mediante la instalación en el dispositivo, llamada IGV (23).

4.4 Pipeline

A modo resumen se muestra un esquema del pipeline que se ha utilizado (Figura 6).

Figura 6: pipeline de análisis bioinformático implementado en el llamado de variantes

5 Desarrollo

Para llevar a cabo el *variant calling* usaremos distintas herramientas y algoritmos para tratar de encontrar el mayor número de variantes posibles, y poder llevar a cabo así un estudio más amplio de todos los factores que pueden afectar a la hora de producirse la enfermedad. Primero ha habido una parte anterior a todo este trabajo donde se han extraído las muestras y se ha secuenciado el genoma de la familia para su estudio.

Como ya se ha comentado en metodología, se iba a realizar paralelamente un análisis con el software libre DRAGMAP, vinculada al software DRAGEN. Debido a ser una herramienta que se sigue desarrollando y se encuentra aún en fase de prueba, sumado a la dificultad de usarla en nuestra situación, se decidió descartar el uso de esta.

5.1 Preprocesamiento

Una vez con las lecturas, se llevó a cabo un preprocesamiento de las muestras donde se pudo ver el estado de estas. Para hacer esto lo primero fue conseguir los reportes de calidad de nuestras muestras con el comando "*fastqc*". Esto genera ficheros en formato HTML donde podremos ver varias características sobre la calidad de nuestras muestras. Una de las más importantes, sino la que más es la calidad de la secuencia por base. Fijándonos en esta, se llegó a la conclusión de que todas las muestras eran de buena calidad y no había habido problemas graves durante la secuenciación, por lo que las muestras eran aptas para trabajar con ellas.

Otras estadísticas útiles en las que fijarse en fichero de calidad son las que nos dan datos sobre secuencias sobrerrepresentadas y la que nos dice la presencia de adaptadores derivados de la secuenciación. Aquí es donde se puede ver que muchas de nuestras secuencias tienen adaptadores y otras tantas tienen secuencias que se repiten varias veces en ellas. Los adaptadores tienen que ser quitados siempre, para ello debemos mirar cuál de los adaptadores está presente en nuestras muestras. Para ello, se nos entregó un fichero con los datos sobre la secuenciación, que se utilizó para el "podado" de las muestras. Antes de eso, podemos ver si los adaptadores se encuentran en las secuencias, y para ello usamos el comando "*grep*" para buscar cadenas de texto en nuestras muestras.

Tras esto, se procedió al "podado" de las muestras, para ello se usó Trimmomatic. Ya se ha explicado antes lo que es Trimmomatic, pero no el modo de usarlo. Antes de nada, lo bueno de

esta herramienta, que la separa de algunas otras con la misma finalidad, es que, gracias al fichero anteriormente nombrado con los adaptadores, con un solo comando podemos quitar tanto estos adaptadores como las secuencias sobrerrepresentadas en las muestras de manera automática para cada par de muestras. El comando para nuestro tipo de muestras con los extremos emparejados es: "`java -jar <path to trimomatic.jar> PE [-threads <threads>] [-phred33 | -phred64] [-trimlog <logFile>] <input 1> <input 2> <paired output 1> <unpaired output 1> <paired output 2> <unpaired output 2> <step 1>`". Aunque parezca difícil de usar lo único que hay que darle como entrada son nuestras muestras emparejadas, es decir, las lecturas de una misma muestra en un sentido y en el inverso, y el fichero con los adaptadores nombrados anteriormente. Por cómo funciona el algoritmo, hay que nombrar los 4 ficheros de salida (2 por cada muestra y 1 de cada muestra no emparejado). Tras esto, debemos quedarnos con las muestras emparejadas, teniéndolas así "podadas" sin adaptadores ni secuencias sobrerrepresentadas. Con esto, ya se puede proceder al alineamiento de las muestras, que consiste en la alineación de estas con un genoma de referencia, en nuestro caso el humano.

5.2 Alineamiento

Lo primero fue conseguir el genoma de referencia humano, para ello se escogió el *GRCh38* disponible en el NCBI. Para disponer de él en el servidor, se hizo uso del comando "`scp`" que permite trasladar datos de un servidor remoto a un dispositivo y viceversa.

Para el mapeo, empezamos haciendo la indexación del genoma de referencia humano *GRCh38* usando el algoritmo de BWA para ello. Con el comando "`bwa index`" podemos hacerlo, necesitando de entrada únicamente el fichero de tipo *fasta* con el genoma de referencia a indexar. Es necesario usar la creación de diccionarios o indexes de BWA porque es el algoritmo que utilizaremos para el alineamiento. Con la indexación, podemos nombrar y marcar partes importantes del genoma (como dividirlo en los distintos cromosomas) para poder usarlo luego con nuestras muestras para hacer pasos posteriores, como puede ser el mapeo.

El Burrows-Wheeler Alignment (BWA) es un algoritmo diseñado para mapear secuencias cercanas entre sí con un genoma de referencia, como es nuestro caso, ya que tenemos muestras humanas que vamos a comparar con el genoma de referencia humano *GRCh38*. Usaremos para ello el comando "`bwa mem`" y necesitaremos el genoma de referencia previamente indexado y dos lecturas de una misma muestra. El mapeo genera un fichero en formato. SAM, que es el formato de texto plano donde se almacena el alineamiento de las lecturas. Este formato lo transformamos a BAM con "`samtools view`". El formato BAM es igual

al SAM, solo que los datos se almacenan en formato binario, por lo que ocupa menos almacenamiento, pero no se puede leer con ficheros de texto plano a diferencia del SAM. Una vez tenemos los alineamientos en formato BAM debemos ordenarlos con "*samtools sort*". Con esto, los alineamientos conseguidos se ordenan por su coordenada más a la izquierda. Una vez hecho esto, podemos ver las estadísticas de nuestros alineamientos con datos útiles para ver la calidad del mapeo de cada muestra. Para ello usaremos el comando "*samtools stats*".

5.3 Llamado de variantes

Antes de proceder con el llamado de variantes, si miramos el pipeline con las practicas estándar o recomendadas de GATK para usar HaplotypeCaller, podemos ver que hay un paso posterior al alineamiento que es marcar los duplicados, que podemos hacer con el comando "*MarkDuplicates*". Este paso es importante porque la PCR puede dejar residuos duplicados que pueden contaminar el resultado que queremos. Para usarlo, deberemos usar el set de herramientas de Picard nombrado antes. Para ello usaremos el comando "*java -jar picard.jar MarkDuplicates*" al que hay que darle como datos de entrada un archivo de tipo BAM, y el nombre de los archivos que queremos como resultado, en este caso otro archivo tipo BAM que estará "marcado" y un fichero de texto plano con las métricas del proceso.

Tras esto, para llevar a cabo el *variant calling*, debemos volver a indexar tanto el genoma de referencia como lo ficheros en formato BAM que vamos a usar, esto es debido a que anteriormente hemos indexado el genoma de referencia únicamente para BWA y no nos es de utilidad al usar HaplotypeCaller. Para ello usaremos el comando "*samtools faidx*" que toma como entrada el genoma de referencia. Para los ficheros de tipo BAM usaremos "*samtools index*" que solo necesita los ficheros marcados previamente con Picard Tools.

Con todo lo previo hecho, se puede pasar al llamado de variantes, para lo que usaremos como ya se ha dicho el algoritmo de GATK HaplotypeCaller. Para usar este algoritmo hacen falta un fichero BAM, un genoma de referencia, y que ambos estén indexados con las herramientas de Samtools como ya se ha visto anteriormente. El comando para ejecutarlo es "*gatk-4.6.0.0/gatk --java-options '-Xmx4g' HaplotypeCaller*". Con esto, obtenemos los archivos en formato VCF, donde se nos marcan los SNPs y las inserciones y las deleciones. En nuestro caso, pese a no haber habido ningún problema durante todo el proceso, una de las muestras parece estar mal formado, ya que no parece ser del tamaño que debería. Aun así, no es inservible ya que sí que han quedado marcadas algunas variantes.

5.4 Análisis de los ficheros VCF

Tras esto, se procederá a utilizar el comando "*bcftools stats*" para estudiar las estadísticas de nuestros ficheros, para poder determinar a modo de resumen lo que había encontrado el llamado de variantes. Posteriormente, se seguirán tres distintos caminos para analizar más en profundidad las distintas variaciones encontradas en nuestros ficheros. Los tres métodos son:

El primero, tras conseguir los ficheros VCF, pasaremos a su análisis para identificar posibles variantes patogénicas. Para esto, deberemos obtener antes un fichero con las variantes, en nuestro caso lo hemos obtenido de ClinVar. Antes de comenzar, debido al genoma de referencia usado, deberemos cambiar el nombre que aparece en la columna CHROM de nuestros ficheros VCF. Para ello crearemos un fichero de texto plano donde cada línea será de la forma "nombre_viejo nombre_nuevo/n) para cada cromosoma. Tras esto usaremos el comando "*bcftools annotate*" en modo "--rename-chrs" al que se le pasará el fichero de texto plano y el fichero VCF a cambiar. Una vez hecho esto debemos comprimir el fichero VCF y el fichero con los datos de variantes usando "bgzip", para posteriormente indexar ambos usando el comando "*bcftools index*". Con nuestros ficheros comprimidos e indexados, podemos pasar a la anotación con el comando "*bcftools annotate*" con los modos "-a" indicando el fichero de variantes y modo "-c" donde indicaremos que campos del fichero de variantes queremos pasar al fichero VCF. Una vez hecho esto, debemos comprimir el fichero resultante usando "bgzip" otra vez, para así poder manejarlo usando las distintas herramientas de BCFTools.

En el segundo se procedió a un filtrado de la zona de los ficheros que se quería estudiar, en nuestro caso el KAT6A situado en el cromosoma 8. Para ello se usó el comando "*bcftools view*" en modo "-r". Tras esto, usando el comando "*bcftools view*" en modo "-v" se trataron de buscar las distintas variaciones en esa zona para hallar la mutación. Consiguiendo así un fichero con todos los SNPs en la zona

Para acabar, se procedió a juntar los ficheros VCF del enfermo, del padre y de la madre usando el comando "*gatk-4.6.0.0/gatk --java-options "-Xmx7g" CombineGVCFs*" que recibe como entrada el genoma de referencia y los ficheros VCF y el resultado es un fichero VCF combinado. Después se utilizó "*gatk-4.6.0.0/gatk --java-options "-Xmx7g" GenotypeGVCFs*" recibe el fichero combinado y da por salida ese mismo fichero, pero únicamente con las variaciones encontradas.

6 Estudio Económico

Para llevar a cabo el estudio económico, se ha tenido en cuenta el material utilizado (Tabla 1) (*hardware* y *software*) y el personal que ha trabajado en la investigación (Tabla 2), En este caso, ha trabajado una persona durante 150 horas a lo largo de 6 meses con un servidor emplazado en la Universidad San Jorge en Villanueva de Gállego (Zaragoza), aparte del gasto en material. También se tiene en cuenta el servicio realizado (Tabla 3), que en este caso ha sido el alineamiento, el llamado de variantes y el análisis posterior.

PUESTO	COSTE/HORA	HORAS	TOTAL
BIOINFORMÁTICO		60 €	150 9.000 €

Tabla 1: gasto en personal

MATERIAL	COSTE
Lenovo IdeaPad S145-15IWL	400 €
SERVIDOR	10.000 €

Tabla 2: gasto de material

SERVICIO	COSTE/ MUESTRA	TOTAL
LLAMADO DE VARIANTES	110 €	440 €
ALINEAMIENTO	110 €	440 €
ANÁLISIS	45 €	180 €

Tabla 3: gasto en servicios

PERSONAL	MATERIAL	SERVICIOS	TOTAL
9.000 €	10.400 €	1.060 €	20.460 €

Tabla 4: gasto total

Como se puede ver, llevaría a cabo hacer este estudio alrededor de 20 mil euros (Tabla 4). El precio medio para el diagnóstico de una enfermedad rara genética en un paciente puede costar alrededor de 7000 €. En este caso todo el proceso lo hemos hecho en cuatro personas, por lo que el precio no ha sido elevado. También hay que tener en cuenta que el proceso de secuenciación previo no se ve reflejado aquí ya que no era parte del trabajo.

7 Resultados

Tras el llamado de variantes y el posterior análisis, se obtuvieron los distintos ficheros con las mutaciones de cada persona en la familia.

7.1 Resultados del preprocesamiento

En cuanto al preprocesamiento, el resultado de este es la obtención de una muestra sin datos que puedan entorpecer el posterior análisis. Al estudiar nuestras muestras, se encontró la presencia de adaptadores que provenían de la secuenciación y que pueden dar lugar a errores en el análisis posterior. Gracias a la herramienta Trimmomatic pudimos quitarlos. A modo de ejemplo, se puede ver el ruido en una lectura de una de nuestras muestras antes y después de quitarle los adaptadores (Figura 7).

Adapter Content

Adapter Content

Figura 7: antes y después de usar Trimmomatic de la muestra
24R09413-202412264_S3_L007_R1_001.fastq.gz

7.2 Resultados del alineamiento

Tras el alineamiento y el posterior tratado de los ficheros SAM y BAM, pudimos obtener las estadísticas del mapeo de cada muestra, donde se puede ver que este proceso se completo de manera satisfactoria, dando un buen resultado como se puede ver en la tabla (Tabla 5).

MUESTRA	LECTURAS TOTALES	LECTURAS ALINEADAS	COVERAGE (%)
24P09414-202412265_S252_L005	1502514766	1483943732	98,764
24T09412-202412262_S1_L007	829844620	822447880	99,109
24Y09415-202412263_S2_L007	834693460	827341994	99,119
24R09413-202412264_S3_L007	764637122	757059698	99,009

Tabla 5: resultados del alineamiento de cada muestra

Aquí se puede ver que la diferencia en el número de lecturas que había en el fichero fasta original, en comparación a las lecturas alineadas y marcadas usando Picard no es alta, indicando así que la mayoría de las lecturas han sido mapeadas. Con esto en mente, se utilizaron los ficheros BAM y el programa IGV para tratar de encontrar la mutación diagnosticada previamente en el paciente, pero no se llegó a ningún resultado concluyente.

7.3 Resultados del llamado de variantes

Tras el llamado de variantes, se obtuvieron los ficheros VCF con las variantes de cada uno de los miembros de las familias. A parte de los distintos pasos utilizados para estudiar las variaciones en las muestras, cuyos resultados se estudiarán en el siguiente apartado, aquí podemos mirar las distintas estadísticas que se encuentran al usar BCFtools (Tabla 6).

MUESTRA	SNPs	INSERCIONES/DELECCIONES
24P09414-202412265_S252_L005	4811044	1074029
24T09412-202412262_S1_L007	5053181	1074190
24Y09415-202412263_S2_L007	5020223	1072404
24R09413-202412264_S3_L007	5074996	1079575

Tabla 6: resultados del llamado de variantes, con el número de SNPs y de inserciones y deleciones encontrados en cada muestra

7.4 Estudio del paciente

Se sabía previamente a este proyecto que la mutación que causaba la enfermedad en nuestra muestra de enfermo de KAT6A es c.2945G>A (Arg982Lys), eso quiere decir que la se encuentra en la posición 2945 del gen y que es una variación de guanina a adenina, cuya consecuencia es el cambio de aminoácido en la posición 982 de arginina a lisina. Además, es de tipo *missense*. Hay que tener en cuenta que este gen se codifica en la hebra complementaria, por lo que para buscarla hay que tomar como referencia el ultimo nucleótido del gen en las coordenadas cromosómicas del GRCh38, en este caso 42051987 y restarle la posición descrita anteriormente para hallar la posición en nuestros datos. Al estar en la hebra complementaria, la mutación es, en lugar de la anterior, de citosina a timina. Además, se confirmó esta variante como *de novo*. Si tenemos esto en cuenta, la mutación debería estar en la posición 42049042, ser un cambio de citosina a timina, y además no estar en los padres.

Esto lo pudimos corroborar de distintas formas, todo resultado de lo descrito en el apartado de desarrollo. En todas ellas, la mutación aparece en una posición distinta a la calculada, pero puede ser porque el inicio del gen marcado por el genoma de referencia incluye algunos nucleótidos más *downstream* que finalmente no forman parte de los elementos propios del gen (región 5' UTR-CDS-3'UTR).

La primera forma es usando el software IGV. Para mejorar el manejo del BAM, se seleccionó la región que queríamos estudiar en los ficheros obtenidos del alineamiento. Introduciendo los ficheros BAM de los padres y del hijo enfermo, se pudo determinar en la posición 41940936 del cromosoma 8, es decir dentro del gen KAT6A una mutación de citosina por timina como se puede ver en la figura (Figura 8). Además, como también se puede ver, ninguno de los padres presenta esta variación.

Figura 8: mutación causante de la enfermedad en el paciente en la posición 41940936 del cromosoma 8, vista en IGV. La muestra llamada KAT6A_263 es la del enfermo, mientras que KAT6A_264 y KAT6A_265 son las de la madre y el padre respectivamente.

De igual manera, tras esto se pudo corroborar que esta mutación se encontraba en el paciente a partir de los ficheros VCF, que desgraciadamente no se pudieron ver en el programa de IGV debido al dispositivo utilizado para realizar este proyecto.

De cualquier modo, sí que se puede ver al estudiar el contenido de los ficheros usando las herramientas de BCFtools. En este caso estudiando tanto el fichero conseguido al seguir el análisis usando GATK, así como comparando los ficheros con los SNPs de cada muestra. En el primer caso, mirando el fichero resultante del genotipado se puede observar la misma mutación en la misma posición como se vio en IGV (Figura 9). En el segundo, en la comparación de los ficheros VCF de las muestras, se puede ver como esta variación no se encuentra en ninguno de los padres (Figura 10)

```

47 GT:AD:DP:GQ:PL 0/0:45,0:45:99:0,112,1710 0/0:32,0:32:81:0,81,1215 0/0:42,0:42:
CM000670.2 41940812 . G A 1268 . AC=2;AF=0.25;AN=8;BaseQ
=1.037 GT:AD:DP:GQ:PL 0/0:38,0:38:99:0,99,1485 0/1:17,20:37:99:696,0,500 0/1:28,16:4
CM000670.2 41940936 . C T 474.75 . AC=1;AF=0.125;AN=8;Base
71 GT:AD:DP:GQ:PL 0/0:37,0:37:87:0,87,1205 0/1:17,13:30:99:484,0,543 0/0:35,0:35
CM000670.2 41942375 . A G 1287.75 . AC=1;AF=0.125;AN=8;Base
=0.623 GT:AD:DP:GQ:PL 0/0:35,0:35:99:0,105,1430 0/0:34,0:34:99:0,99,1346 0/0
CM000670.2 41945566 . G A 882.85 . AC=1;AF=0.125;AN=8;Base
.676 GT:AD:DP:GQ:PL 0/0:31,0:31:60:0,60,976 0/0:35,0:35:72:0,72,1240 0/0:42,0:42:10:0,10

```

Figura 9: mutación causante de la enfermedad, en la misma posición que antes, esta vez vista en el fichero resultante del genotipado.

```

CM000670.2 41940812 . G A,<NON_REF> 688.64 . BaseQRankSum
AC=1,0;MLEAF=0.5,0;MQRankSum=0;RAW_MQandDP=136800,38;ReadPosRankSum=-0.717 GT:AD:DP:GQ:PL
9:696,0,500,747,568,1507:9,8,6,14
CM000670.2 41940936 . C T,<NON_REF> 476.64 . BaseQRankSum
AC=1,0;MLEAF=0.5,0;MQRankSum=0;RAW_MQandDP=111000,31;ReadPosRankSum=1.028 GT:AD:DP:GQ:PL
9:484,0,543,535,582,1117:9,8,4,9
CM000670.2 41946493 . TAC T,CAC,TACAC,<NON_REF> 154.64 . BaseQ
et=0;MLEAC=0,1,0,0;MLEAF=0,0.5,0,0;MQRankSum=0;RAW_MQandDP=126000,35;ReadPosRankSum=1.22

```

```

EAC=1,0;MLEAF=0.5,0;MQRankSum=0;RAW_MQandDP=194400,54;ReadPosRankSum=0.616
9:870,0,671,927,752,1680:12,7,13,14
CM000670.2 41940384 . T G,<NON_REF> 1106.64 .
AC=1,0;MLEAF=0.5,0;MQRankSum=0;RAW_MQandDP=280800,78;ReadPosRankSum=2.988
9:1114,0,1448,1240,1545,2785:25,17,24,8
CM000670.2 41942375 . A G,<NON_REF> 1289.64 .
EAC=1,0;MLEAF=0.5,0;MQRankSum=0;RAW_MQandDP=284400,79;ReadPosRankSum=-0.265
9:1297,0,1223,1405,1343,2748:16,20,21,19

```

```

CM000670.2 41940812 . G A,<NON_REF> 576.64 . BaseQRankSum=2.355;DP=45;ExcessHet=0;ML
AC=1,0;MLEAF=0.5,0;MQRankSum=0;RAW_MQandDP=162000,45;ReadPosRankSum=0.232 GT:AD:DP:GQ:PL:SB 0/1:28,16,0:44:
9:584,0,961,668,1009,1677:12,16,8,8
CM000670.2 41942099 . G A,C,<NON_REF> 0 . BaseQRankSum=-2.005;DP=40;ExcessHet=0;M
EAC=0,0,0;MLEAF=0,0,0;MQRankSum=0;RAW_MQandDP=144000,40;ReadPosRankSum=1.309 GT:AD:DP:GQ:PL:SB 0/0:30,5,3,0:38
48:0,48,607,62,599,626,83,620,634,655:11,19,0,8
CM000670.2 41946483 . T G,<NON_REF> 0 . BaseQRankSum=-1.33;DP=14;ExcessHet=0;ML
AC=0,0;MLEAF=0,0;MQRankSum=0;RAW_MQandDP=50400,14;ReadPosRankSum=-1.247 GT:AD:DP:GQ:PL:SB 0/0:13,1,0:14:31,0,31,4
22,38,404,411:7,6,0,1
CM000670.2 41953255 . T G,<NON_REF> 478.64 . BaseQRankSum=-0.851;DP=31;ExcessHet=0;M

```

Figura 10: comparativa de los ficheros con los snps del enfermo (imagen de arriba), los de su padre (en el medio) y los de su madre (abajo). En los círculos está marcada la mutación en el niño y donde debería estar en los padres.

Desgraciadamente, usando el método de anotación no se encontró nada, debido a que esta mutación no había sido descrita anteriormente en ninguna base de datos. Tratando, por tanto, de una mutación no descrita anteriormente.

Como se ha dicho antes la mutación es de tipo *missense*, y además sabemos por su posición que se encuentra en el exón 15 del gen. Si tomamos en cuenta lo dicho en los 2 artículos estudiados en la parte de antecedentes que relacionaban el genotipo y el fenotipo de la enfermedad, las mutaciones que suelen ser mas severas son las truncadoras en los exones 16 y 17. En cuanto a las de tipo *missense* no se sabe mucho debido al bajo numero de enfermos con esa mutación siendo la causante de la enfermedad. Los pacientes con mutaciones de tipo *missense* en ambos estudios no presentaban problemas cardiacos ni problemas de comportamiento, aunque algunos si presentaban discapacidad intelectual (leve y severa). No es posible saber con exactitud los efectos de esta mutación en el enfermo, pero probablemente de los tres rasgos nombrados anteriormente el chico sufra de discapacidad intelectual leve, entre otras que no son nombradas en la literatura médica, por la posición de su mutación *missense* en el exón 15.

7.5 Pipeline

Como resultado también se ha demostrado que este pipeline es útil para el análisis de las muestras secuenciadas por WGS para estudiar el KAT6A. Como se puede ver, se han conseguido los ficheros necesarios para el análisis de las mutaciones, por lo que siguiendo los pasos descritos en el apartado de desarrollo debería ser posible hallar los ficheros BAM y VCF necesarios para el análisis, incluso utilizando unas muestras distintas a estas. Además de que el resultado que hay en ellos sirve para confirmar el de la enfermedad.

8 Conclusiones

La enfermedad KAT6A es un síndrome muy raro en el mundo, con apenas 350 casos diagnósticos y alrededor de 10 artículos en la literatura médica. Con el trabajo desarrollado a lo largo de este PFG se han podido llegar a las siguientes conclusiones:

- La *pipeline* es capaz de validar la mutación *de novo* del enfermo con la que se realizó el diagnóstico de la enfermedad.
- No hay ninguna otra alteración *de novo* en el gen KAT6A.
- Desde el diagnóstico en 2022 hasta la fecha ninguna actualización de las bases de datos de variantes ha incorporado esta mutación, ya que no ha sido posible anotarla. De esta manera, confirmando que se trata de una nueva mutación en este síndrome.

La idea inicial era comparar todos los ficheros VCF entre ellos, tratando de encontrar el mayor número de variantes posibles en todo el genoma. Al ser un proyecto de fin de grado, no disponíamos del tiempo suficiente para hacerlo. Si los tuviéramos podríamos obtener más datos sobre la enfermedad gracias a la secuenciación por WGS que permitiría indagar más en el genoma, como permitiendo estudiar CNVs o variantes estructurales.

Bibliografía

- 1 Tham, E., Lindstrand, A., Santani, A., Malmgren, H., Nesbitt, A., Dubbs, H. A., Zackai, E. H., Parker, M. J., Millan, F., Rosenbaum, K., Wilson, G. N., & Nordgren, A. (2015). Dominant mutations in KAT6A cause intellectual disability with recognizable syndromic features. *American journal of human genetics*, 96(3), 507–513. <https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2015.01.016>
- 2 Kennedy, J., Goudie, D., Blair, E., Chandler, K., Joss, S., McKay, V., ... & Newbury-Ecob, R. (2019). KAT6A Syndrome: genotype–phenotype correlation in 76 patients with pathogenic KAT6A variants. *Genetics in medicine*, 21(4), 850-860.
- 3 Satoh, C., Maekawa, R., Kinoshita, A., Mishima, H., Miyazaki, M., Fukuda, M., ... & Yoshiura, K. I. (2017). Three brothers with a nonsense mutation in KAT6A caused by parental germline mosaicism. *Human Genome Variation*, 4(1), 1-4.
- 4 St John, M., Amor, D. J., & Morgan, A. T. (2022). Speech and language development and genotype–phenotype correlation in 49 individuals with KAT6A syndrome. *American Journal of Medical Genetics Part A*, 188(12), 3389-3400.
- 5 Kitabayashi, I., Aikawa, Y., Nguyen, L. A., Yokoyama, A., & Ohki, M. (2001). Activation of AML1-mediated transcription by MOZ and inhibition by the MOZ-CBP fusion protein. *The EMBO journal*, 20(24), 7184–7196. <https://doi.org/10.1093/emboj/20.24.7184>
- 6 Van El, C. G., Cornel, M. C., Borry, P., Hastings, R. J., Fellmann, F., Hodgson, S. V., ... & De Wert, G. M. (2013). Whole-genome sequencing in health care. *European Journal of Human Genetics*, 21(6), 580-584.
- 7 Champagne, N., Pelletier, N., & Yang, X. J. (2001). The monocytic leukemia zinc finger protein MOZ is a histone acetyltransferase. *Oncogene*, 20(3), 404-409.
- 8 Ai, Q., Jiang, L., Chen, Y., Yao, X., Yin, J., & Chen, S. (2023). A case of KAT6A syndrome with a newly discovered mutation in the KAT6A gene, mainly manifested as bone marrow failure syndrome. *Hematology*, 28(1), 2182159.
- 9 Pelletier, N., Champagne, N., Stifani, S., & Yang, X. J. (2002). MOZ and MORF histone acetyltransferases interact with the Runt-domain transcription factor Runx2. *Oncogene*, 21(17), 2729-2740.
- 10 Rokudai, S., Laptenko, O., Arnal, S. M., Taya, Y., Kitabayashi, I., & Prives, C. (2013). MOZ increases p53 acetylation and premature senescence through its complex formation with PML. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 110(10), 3895–3900. <https://doi.org/10.1073/pnas.1300490110>
- 11 [7994 - Gene ResultKAT6A lysine acetyltransferase 6A \[\(human\)\]](#)

- 12 [Q92794 - UniProt](#)
- 13 Belkadi, A., Bolze, A., Itan, Y., Cobat, A., Vincent, Q. B., Antipenko, A., ... & Abel, L. (2015). Whole-genome sequencing is more powerful than whole-exome sequencing for detecting exome variants. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(17), 5473-5478.
- 14 Rabbani, B., Tekin, M., & Mahdih, N. (2014). The promise of whole-exome sequencing in medical genetics. *Journal of human genetics*, 59(1), 5-15.
- 15 Miller, N. A., Farrow, E. G., Gibson, M., Willig, L. K., Twist, G., Yoo, B., ... & Kingsmore, S. F. (2015). A 26-hour system of highly sensitive whole genome sequencing for emergency management of genetic diseases. *Genome medicine*, 7, 1-16.
- 16 Betschart, R. O., Thiéry, A., Aguilera-Garcia, D., Zoche, M., Moch, H., Twerenbold, R., ... & Ziegler, A. (2022). Comparison of calling pipelines for whole genome sequencing: an empirical study demonstrating the importance of mapping and alignment. *Scientific Reports*, 12(1), 21502.
- 17 McKenna, A., Hanna, M., Banks, E., Sivachenko, A., Cibulskis, K., Kernytsky, A., Garimella, K., Altshuler, D., Gabriel, S., Daly, M., & DePristo, M. A. (2010). The Genome Analysis Toolkit: a MapReduce framework for analyzing next-generation DNA sequencing data. *Genome research*, 20(9), 1297–1303. <https://doi.org/10.1101/gr.107524.110>
- 18 Van der Auwera GA & O'Connor BD. (2020). *Genomics in the Cloud: Using Docker, GATK, and WDL in Terra* (1st Edition). O'Reilly Media.
- 19 Danecek, P., Bonfield, J. K., Liddle, J., Marshall, J., Ohan, V., Pollard, M. O., Whitwham, A., Keane, T., McCarthy, S. A., Davies, R. M., & Li, H. (2021). Twelve years of SAMtools and BCFtools. *GigaScience*, 10(2), giab008. <https://doi.org/10.1093/gigascience/giab008>
- 20 Bolger AM, Lohse M, Usadel B. Trimmomatic: a flexible trimmer for Illumina sequence data. *Bioinformatics*. 2014;30(15):2114-2120. doi:10.1093/bioinformatics/btu170
- 21 Li, H., & Durbin, R. (2010). Fast and accurate long-read alignment with Burrows–Wheeler transform. *Bioinformatics*, 26(5), 589–595.
- 22 <http://broadinstitute.github.io/picard>.
- 23 James T. Robinson, Helga Thorvaldsdóttir, Wendy Winckler, Mitchell Guttman, Eric S. Lander, Gad Getz, Jill P. Mesirov. [Integrative Genomics Viewer](#). *Nature Biotechnology* 29, 24–26 (2011). A public access version is also available: [PMC3346182](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21518523/).